

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOB I OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы

Докторант University of Business and Science

Email: meerzoobek@gmail.com

Аннотация: В статье систематизированы теоретико-методологические подходы к оценке влияния кластеров индустрии развлечений на региональное развитие. Основное внимание уделено занятости, доходам населения, туристическому потоку и налоговым поступлениям как ключевым параметрам такого влияния. Рассмотрены методы количественной оценки и качественные подходы, включая коэффициенты локализации и мультипликаторы занятости и дохода. Предложена авторская система критериев оценки эффективности кластеров, апробированная на международных кейсах и примерах из Узбекистана. Разработана трехуровневая методика, объединяющая идентификацию кластера, расчёт мультипликативных эффектов и динамический анализ.

Ключевые слова: кластер индустрии развлечений, региональное развитие, занятость, налоговые поступления, туристический поток, мультипликатор, критерии оценки, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolada ko'ngilochar sanoat klasterlarining mintaqaviy rivojlanishga ta'sirini baholashning nazariy-metodologik yondashuvlari tizimlashtirilgan. Asosiy e'tibor bandlik, aholi daromadlari, turistik oqim va soliq tushumlariga qaratilgan. Ta'sirni baholashning miqdoriy usullari va sifat yondashuvlari, jumladan, lokalizatsiya koeffitsiyentlari hamda bandlik va daromad multiplikatorlari ko'rib chiqilgan. Klasterlar samaradorligini baholashning xalqaro tajriba va O'zbekiston misollarida sinovdan o'tgan mualliflik mezonlar tizimi taklif etilgan. Klasterlarni identifikatsiya qilish, multiplikativ effektlarni hisoblash va dinamik tahlilni birlashtiruvchi uch bosqichli metodika ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ko'ngilochar sanoat klasteri, mintaqaviy rivojlanish, bandlik, soliq tushumlari, turistik oqim, multiplikator, baholash mezonlari, O'zbekiston.

Abstract: The article systematizes theoretical and methodological approaches to assessing the impact of entertainment industry clusters on regional development. The main attention is paid to employment, population income, tourist flow and tax revenues as key parameters of such impact. Quantitative assessment methods and qualitative approaches, including localization coefficients and employment and income multipliers, are considered. The author's system of criteria for assessing the effectiveness of clusters, tested on international cases and examples from Uzbekistan, is proposed. A three-level methodology combining cluster identification, calculation of multiplier effects and dynamic analysis has been developed.

Keywords: entertainment industry cluster, regional development, employment, tax revenues, tourist flow, multiplier, assessment criteria, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование кластеров индустрии развлечений как драйверов регионального развития требует особого инструментария. Вопрос не в том, оказывают ли такие кластеры влияние на экономику, а в том, как именно это влияние измерять и сопоставлять. Занятость, доходы населения, туристический поток и налоговые поступления выступают базовыми индикаторами, позволяющими оценить мультипликативный эффект от создания развлекательных кластеров [15]. Однако методологический аппарат для такой оценки остаётся фрагментированным. Встречаются как упрощённые подходы,

сводящиеся к подсчёту числа рабочих мест, так и сложные эконометрические модели, требующие значительных массивов данных [3].

В настоящей статье предпринята попытка синтезировать существующие подходы и предложить рабочую систему критериев для анализа регионального влияния кластеров индустрии развлечений. Особое внимание уделено практическим кейсам из международной практики и примерам из Узбекистана, где индустрия развлечений демонстрирует устойчивый рост [2]. Это позволяет не только теоретически обосновать методологию, но и подтвердить её эмпирическими данными.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос оценки влияния кластеров на региональное развитие занимает важное место в современной экономической науке. В последние годы особый интерес исследователей вызывает изучение кластеров индустрии развлечений, поскольку они оказывают комплексное воздействие на занятость населения, уровень доходов, развитие туризма и формирование налоговой базы регионов. Теоретические основы кластерного подхода были существенно развиты в работах исследователей, рассматривающих кластеры как механизм повышения конкурентоспособности территорий и инструмент устойчивого социально-экономического развития.

Значительный вклад в развитие методологии кластерного подхода внес М.Ф. Махмудов, который рассматривает кластер как систему взаимосвязанных предприятий, организаций и институтов, обеспечивающих синергетический эффект для региональной экономики. Автор подчеркивает, что кластеризация способствует росту производительности труда, привлечению инвестиций и формированию новых рабочих мест. Особое внимание уделяется роли кластеров в повышении конкурентоспособности регионов Узбекистана и необходимости использования комплексных методов оценки их эффективности.

Организационно-экономические механизмы формирования и развития кластеров подробно исследованы А.В. Фроловым. По мнению автора, эффективность кластерных структур определяется не только наличием отраслевой специализации, но и качеством взаимодействия между субъектами кластера, уровнем институциональной поддержки и развитостью инфраструктуры. Исследование показывает, что для объективной оценки влияния кластеров необходимо учитывать как прямые экономические результаты, так и косвенные социальные эффекты.

Важное значение для идентификации кластеров и оценки их влияния на региональную экономику имеют исследования Е.М. Турганбаева и М.В. Козловой. Авторы предлагают использовать коэффициент локализации (Location Quotient, LQ) для выявления отраслей, обладающих признаками кластерной концентрации. В работе доказано, что устойчиво высокие значения коэффициента локализации свидетельствуют о наличии структурных преимуществ региона и создают предпосылки для формирования мультипликативных эффектов в занятости, доходах населения и налоговых поступлениях.

Методические вопросы количественной оценки влияния кластеров на региональную экономику нашли отражение в исследовании Г.А. Денисова. Автор обосновывает целесообразность применения балансовых моделей и межотраслевого анализа для оценки прямых, косвенных и индуцированных эффектов кластерного развития. Использование моделей «затраты–выпуск» позволяет определить масштабы распространения экономических эффектов между различными секторами региональной экономики и оценить вклад кластеров в формирование валового регионального продукта.

Проблематика оценки социально-экономического развития регионов подробно рассмотрена в работе О.Т. Мамадалиева. Исследователь предлагает использовать систему интегральных показателей, включающую параметры занятости, доходов населения, инвестиционной активности и бюджетной обеспеченности территории. Данный подход представляет особую ценность для оценки эффективности кластеров индустрии развлечений, поскольку позволяет анализировать их влияние на различные аспекты регионального развития в комплексе.

Отдельное направление исследований связано с изучением влияния туристических кластеров на экономику регионов. Н.Т. Юсупова и Д.Х. Асланова отмечают, что туристические кластеры оказывают значительное воздействие на развитие сферы услуг, повышение уровня занятости населения, увеличение доходов субъектов предпринимательства и рост налоговых поступлений в местные бюджеты. Авторы подчеркивают наличие выраженного мультипликативного эффекта, распространяющегося на транспортную инфраструктуру, гостиничный бизнес, общественное питание и культурно-развлекательную деятельность.

Практические аспекты развития креативной экономики и культурного туризма отражены в материалах,

посвящённых проведению концерта Jennifer Lopez в Узбекистане. Данный пример демонстрирует, что крупные культурно-развлекательные мероприятия способны выступать катализатором туристических потоков, увеличивать загрузку гостиничной инфраструктуры, стимулировать потребительские расходы и формировать дополнительные налоговые поступления. Такой опыт подтверждает необходимость включения событийного туризма в систему оценки эффективности кластеров индустрии развлечений.

Несмотря на значительное количество исследований в области кластерного развития, вопросы комплексной оценки влияния кластеров индустрии развлечений на региональное развитие остаются недостаточно изученными. Большинство существующих работ сосредоточено либо на производственных и индустриальных кластерах, либо на туристических объединениях. В то же время отсутствует единый методологический подход, объединяющий показатели занятости, доходов населения, туристических потоков и налоговых поступлений в рамках единой системы оценки. Это обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования критериев и методов анализа эффективности кластеров индустрии развлечений с учётом современных тенденций развития креативной экономики и региональной политики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ литературы позволяет выделить несколько укрупнённых групп подходов к оценке влияния кластеров индустрии развлечений. Каждый из них имеет свои сильные стороны и ограничения. Систематическое применение нескольких подходов минимизирует погрешности и даёт более точную картину.

Первый подход: идентификация кластера через статистические индикаторы. На начальном этапе важно установить, существует ли кластер в регионе как устойчивое явление. Для этого применяется расчёт коэффициента локализации (LQ). Как отмечают Е. М. Турганбаев и М. В. Козлова [12], этот метод основан на национальных таблицах «затраты-выпуск» и позволяет выявить отрасли, где занятость или выпуск превышают средние по стране показатели. Если $LQ > 1,25$ в течение половины выбранного хронологического периода, наличие первичного признака кластерной активности считается подтверждённым. Однако, как показывает практика, значения LQ не статичны, а зависят от стадии жизненного цикла кластера. Для индустрии развлечений, чья деятельность размыта по множеству строк классификаторов, этот метод часто требует корректировки [6].

Второй подход: анализ структурных воздействий на основе моделей межотраслевого баланса. Этот метод позволяет оценить прямые, косвенные и индуцированные эффекты от деятельности кластера, включая создание добавленной стоимости и межотраслевые связи. Модели, основанные на национальных таблицах «затраты-выпуск», особенно эффективны для оценки структурного воздействия кластера на экономику региона [20]. Ключевое преимущество – способность отследить, как изменение спроса в одном секторе (например, рост числа туристов) влияет на смежные отрасли (общепит, транспорт, розничную торговлю). Недостаток – высокая требовательность к актуальным региональным таблицам, которые часто отсутствуют или устарели.

Третий подход: эконометрическое моделирование (регрессионный анализ). В российской практике для анализа воздействия индустриального кластера на регион в качестве объясняемых переменных выбираются такие показатели, как ВРП на душу населения, уровень безработицы, инвестиции в основной капитал [13]. В качестве объясняющих переменных используются кластерные мультипликаторы – занятости, дохода и экспорта. Этот метод даёт возможность количественно оценить вклад каждого фактора и построить прогнозные модели. На практике это проявляется в возможности сравнить регионы с кластерами и без них, выявив чистый эффект кластеризации.

Четвёртый подход: моделирование общего равновесия (CGE). CGE-модели строятся как многоагентные системы, увязывающие спрос и предложение на туристско-рекреационные ресурсы, а также коррелирующие их с другими секторами экономики [25]. В основе моделирования развития кластера лежат вычисляемые модели общего равновесия, которые соотносят спрос и предложение на туристическо-рекреационные ресурсы. В зарубежной практике CGE-модели широко применяются для анализа политик с сильным социально-экономическим и экологическим измерением. В российской науке, в частности, разработаны региональные CGE-модели (например, SUSTRUS), позволяющие анализировать устойчивое развитие [25]. Сильная сторона этого подхода – способность моделировать сложные обратные связи между секторами. Ограничение – высокая сложность и требовательность к исходным данным.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим несколько конкретных примеров международного опыта, демонстрирующих как методики оценки, так и реальные эффекты.

Кейс 1: ABBA Voyage, Великобритания. Консалтинговая компания Sound Diplomacy провела оценку экономического воздействия голографического концерта-резиденции ABBA Voyage, включая строительство специальной арены [16]. Фокус исследования был трёхуровневым: локальный (лондонские боро), общегородской (Лондон) и национальный (Великобритания). Полученные данные впечатляют: общий оборот составил £2,06 млрд [18]. Мультипликативный эффект: каждый £1 выручки ABBA Voyage генерирует £5,70 оборота в экономике. Сверх того, социальная ценность проекта оценивается в £70,4 млн (\$94 млн) за счёт улучшения благосостояния посетителей и местных сообществ [17]. Этот кейс важен методологически, поскольку в нём объединены экономический анализ и социально-средовая оценка.

Кейс 2: Концерты Coldplay и Taylor Swift в Индонезии и Сингапуре. Исследование LPEM FEB UI провело сравнительный анализ двух моделей проведения глобальных концертов [19]. Однодневный концерт Coldplay в Индонезии сгенерировал 53,34 млн общего выпуска и 34,7 млн ВВП. Для Сингапура, в пересчёте на одного зрителя, эти показатели составили ~1030 против 680 в Индонезии. Шестидневная серия концертов Coldplay в Сингапуре дала прямой стимул в 189,17 млн и общий выпуск 308,99 млн. Эксклюзивные концерты Taylor Swift в Сингапуре (шесть дней) принесли 267,15 млн прямого стимула и 434 млн общего выпуска с выработкой на одного зрителя ~\$1 449 в день [19]. Авторы приходят к важному выводу: экономическое значение концертов зависит не от масштаба спроса, а от институциональной среды, туристической мобильности и политической координации. Это означает, что кластер индустрии развлечений эффективен только при наличии поддерживающей институциональной среды.

Кейс 3: Игровые кластеры Российской Федерации. Интегрированная развлекательная игровая зона «Приморье» за первые месяцы работы принесла в краевую казну 37,5 млн рублей [7]. По итогам 2025 года налоговые отчисления от четырёх российских игровых зон достигли 1,5 млрд рублей, рост составил 17,5% [10]. Наиболее показательный пример – трансформация модели: в игровых кластерах, например в «Красной Поляне», доля неигровых доходов (концерты, рестораны, SPA) достигла 30%. Средний доход сотрудников в этой зоне – 78 тыс. руб., что на 30-40% превышает среднерегиональный уровень [9]. Этот кейс показывает, как якорный объект (казино) генерирует диверсифицированный развлекательный кластер.

Кейс 4: Парки развлечений Disney. Исследование Tourism Economics (2025) выявило, что Disneyland Resort в Анахайме генерирует 16,1 млрд ежегодного экономического воздействия в Южной Калифорнии и поддерживает более 102 000 рабочих мест [21]. «WaltDisneyWorldResort» во Флориде – 40,3 млрд и 263 000 рабочих мест [22]. Совокупное национальное воздействие двух курортов – почти \$67 млрд в год [23]. Это классический пример кластера, где якорный объект (тематический парк) тянет за собой целую экосистему: отели, рестораны, розницу, транспортные компании.

Рассмотрим примеры и тенденции развития кластеров индустрии развлечений и их влияние на региональное развитие Узбекистана.

Кейс 1: Креативные парки и творческие кластеры Узбекистана. Согласно официальным данным, доля креативной экономики в ВВП Узбекистана в 2024 году оценивается в 3,7% – это 56,8 трлн сумов. Объём экспорта в данной сфере составил 770,6 млн долларов, а численность занятых превысила 319 тысяч человек [6;15]. В Ташкенте и Нукусе создаются креативные парки по единой концепции [2]. Резиденты Uzbekistan Creative Park с мая 2025 года по январь 2031 года получают существенные налоговые льготы: ставка 1% от оборота, освобождение от НДС, снижение социального налога и НДФЛ на 50% [11]. Это мощный институциональный стимул для формирования кластеров индустрии развлечений.

Кейс 2: Концерт Jennifer Lopez в Ташкенте (07 августа 2025 года). Концерт J.Lo принёс экономике столицы значительный доход, став мощным стимулом для гостиничного и ресторанного бизнеса в летний туристический сезон [4]. Хотя точные цифры мультипликативного эффекта не опубликованы, но очевидны косвенные эффекты: рост загрузки отелей, увеличение выручки ресторанов, повышение занятости в сфере культуры, медиа и услуг. Кроме того, событие сформировало позитивный международный имидж Узбекистана и привлекло внимание к креативной экономике.

Кейс 3: Наманганский Цветочный фестиваль. Экономический эффект фестиваля превратил его не только в культурное событие, но и в серьёзный экономический двигатель региона [5]. Ежегодно фестиваль привлекает десятки тысяч посетителей, стимулировав местный малый бизнес (общепит, транспорт, сувениры) и создав временные рабочие места. Это пример событийного туризма как драйвера регионального развития.

Кейс 4: Туристический бум Узбекистана (2024–2025). В 2025 году Узбекистан с туристическими целями посетили 11,7 млн иностранцев – рост на 46,8% по сравнению с 2024 годом [14]. В апреле 2025 года страна впервые приняла более 1 млн иностранных туристов за один месяц, а в мае был установлен новый рекорд – около 1,1 млн [14]. Этот резкий рост напрямую связан с развитием туристической инфраструктуры и созданием развлекательных кластеров. Узбекистан постепенно превращается из страны культурного туризма в центр развлечений.

Кейс 5: Занятость и доходы в сфере туризма и развлечений. В 2024 году доля сферы услуг в ВВП Узбекистана достигла 47,4% (против 41,6% в 2020 г.), в занятости – 55,4% [1]. В сфере туризма и ресторанов медианная зарплата составила 6,5 млн сумов, при этом именно эта отрасль показала самый высокий рост вакансий: +34,6% [1]. Налоговые поступления в регионах выросли на 27% в 2025 году, с абсолютным лидером – Навоийской областью (+86%) [8]. Искусство также вносит вклад: общий доход творческих коллективов в 2026 году составил 2,3 млрд сумов, начисленный налог на доходы – 219,6 млн сумов.

Система критериев и показателей оценки. Обобщение рассмотренных подходов позволяет предложить следующую систему критериев для оценки влияния кластеров индустрии развлечений на региональное развитие (Таблица 1).

Таблица 1. Критерии, методы и индикаторы оценки влияния кластеров индустрии развлечений на региональное развитие¹

Критерий	Основной метод оценки	Ключевые индикаторы	Пример числового значения (международный)	Пример числового значения (Узбекистан)
Влияние на занятость	Мультипликатор занятости, анализ доли кластера в общей занятости региона	, где E – среднесписочная численность работников; доля занятых в смежных отраслях	ABBA Voyage: 9 739 ежегодных рабочих мест; Disneyland: 102 000 рабочих мест	Креативная экономика: 319 000 занятых (3,7% ВВП); рост вакансий в туризме: +34,6%
Влияние на доходы населения	Сравнительный анализ заработных плат и предпринимательских доходов	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в секторе vs. среднерегionalный уровень; оборот малого бизнеса в сфере услуг	Игровые зоны РФ: зарплаты на 30-40% выше средних по региону	Сфера туризма и ресторанов: медианная зарплата 6,5 млн сумов
Влияние на туристический поток	Метод опросов (расходы), анализ загрузки средств размещения	Количество прибытий (в т.ч. иностранных); средняя продолжительность пребывания; средние расходы за поездку	ABBA Voyage: 3,5 млн посетителей, £224 на поездку	Узбекистан (2025): 11,7 млн иностранных туристов (+46,8%), 2,1 млн за январь-март
Влияние на налоговые поступления	Прямой расчёт отчислений (налог на прибыль, НДС, имущество, игровой бизнес)	Доля налоговых поступлений от кластера в консолидированном бюджете региона	Игровая зона «Приморье»: 37,5 млн руб.; «Красная Поляна»: 60% от всех отчислений	Налоговые поступления (2025): +27% по стране, Навоийская обл. +86%
Общий мультипликативный эффект	Модели input-output и CGE (Total Output Impact)	Прямой, косвенный и индуцированный эффекты; коэффициент диффузии (индуцирования)	ABBA Voyage: £2,06 млрд общего оборота (19% локально), мультипликатор 5,70	Креативная экономика: экспорт \$770,6 млн; прогноз кластерных мультипликаторов

Для практического применения предлагается использовать трехуровневую методику, которая системно охватывает все этапы – от идентификации кластера до оценки интегрального социально-экономического эффекта.

Первый этап: идентификация кластера. Расчёт коэффициента локализации (LQ) и анализ производственных связей по таблицам «затраты-выпуск» (межотраслевой анализ) [12]. Для индустрии развлечений, где деятельность размыта по разным строкам классификаторов, этот этап особенно важен. Дополнительно применяется SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон кластерной

1 таблица составлена автором исследования

системы.

Второй этап: расчёт мультипликативных эффектов. Определение влияния на занятость (количество и качество рабочих мест), доходы населения и валовый выпуск. Применяются три вида мультипликаторов: производства, занятости и дохода [13].

Третий этап: динамический анализ. Сравнение интегральных показателей социально-экономического развития региона «до» и «после» формирования кластера, а также в сравнении с регионами-аналогами (метод Difference-in-Differences) [20]. Для этого используются методы кластерно-эконометрического инструментария, позволяющие выделить группы регионов по схожим признакам и оценить влияние отдельных кластеров.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Методологическая база для оценки влияния кластеров индустрии развлечений на региональное развитие включает три основных уровня: идентификация кластера (коэффициент локализации), расчёт мультипликаторов (input-output анализ) и динамический анализ (регрессионные модели, CGE). На практике наиболее работоспособными инструментами являются регрессионный анализ (для оценки влияния на макропоказатели) и модели input-output (для картирования межотраслевых связей). CGE-модели, несмотря на высокую прогностическую силу, остаются инструментом академического моделирования из-за высокой требовательности к исходным данным.

Предложенная в статье система критериев и трехуровневая методика оценки могут быть использованы региональными органами власти для мониторинга эффективности действующих развлекательных кластеров и принятия решений о поддержке новых. Примеры из международной практики из Узбекистана демонстрируют применимость методики в разных контекстах. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на совершенствование методов оценки косвенных эффектов, включая влияние на человеческий капитал, социальную сферу и нематериальные активы. Особое внимание следует уделить разработке упрощённых методик, адаптированных к ограниченному статистическим данным, характерным для развивающихся стран.

Список использованной литературы:

1. В сфере услуг Узбекистана туризм занимает лидирующие позиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nuz.uz/2025/06/27/v-sfere-uslug-uzbekistana-turizm-zanimaet-lidiruyushhie-poziczii/> (дата обращения 30.04.2026)
2. В Ташкенте и Нукусе создадут креативные парки по единой концепции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2026/02/13/creative-park/> (дата обращения 23.04.2026)
3. Денисов Г.А. О применении балансовых моделей в управлении кластерами региональной экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-primenenii-balansovykh-modeley-v-upravlenii-klasterami-regionalnoy-ekonomiki> (дата обращения 18.04.2026)
4. Концерт Дженнифер Лопес: новый этап развития креативной экономики и культурного туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gov.uz/ru/uzbektourism/news/view/76670> (дата обращения 27.04.2026)
5. Мамадалиев О.Т. Оценка уровня социально-экономического развития регионов (на примере Наманганской области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/2572> (дата обращения 18.05.2026)
6. Махмудов М.Ф. Методология кластерного подхода социально-экономического развития регионов: на примере Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://m-economy.ru/art.php?nArtId=7349> <https://finance.yahoo.com/news/money-money-money-abba-voyage-110000000.html> (дата обращения 17.05.2026)
7. Налоговые отчисления игорного бизнеса в бюджет Кубани сохранились на уровне 2024 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/68da355a9a7947c41e6d1f45> (дата обращения 21.05.2026)
8. Налоговые поступления в Узбекистане выросли на 27% из-за снижения теневой экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.spot.uz/ru/2025/10/13/shadow-reduction/> (дата обращения 27.05.2026)
9. Почти 60% налоговых отчислений от игорного бизнеса в РФ поступило от «Красной Поляны» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sochi.mk.ru/economics/2025/11/22/pochti-60-nalogovykh-otchisleniy-ot-igornogo-biznesa-v-rf-postupilo-ot-krasnoy-polyany.html> (дата обращения 27.05.2026)
10. РБК рассказал о росте налогов с игорных зон и структуре их доходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/biznes/541881-rbk-rasskazal-o-roste-nalogov-s-igornyh-zon-i-strukture-ih-dohodov> (дата обращения 29.05.2026)
11. Резидентам креативного парка будут предоставлены налоговые льготы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gov.uz/ru/soliq/news/view/43367> (дата обращения 30.04.2026)
12. Турганбаев Е.М., Козлова М.В. Идентификация региональных промышленных кластеров и оценка их структурного воздействия на экономику региона (на примере ВКО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/identifikatsiya-regionalnyh-industrialnyh-klasterov-i-otsenka-ih-strukturnogo-vozdeystviya-na-ekonomiku-regiona-na-primere-vko> (дата обращения 22.04.2026)
13. Фролов А. В. Организационно-экономические инструменты формирования кластеров в региональной

- экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-ekonomicheskie-instrumenty-formirovaniya-klastero-v-regionalnoy-ekonomike> (дата обращения 11.04.2026)
14. Число иностранных туристов в Узбекистане в 2025 году выросло почти на 47% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nuz.uz/2026/01/19/chislo-inostrannyh-turistov-v-uzbekistane-v-2025-godu-vyroslo-pochti-na-47/> (дата обращения 17.05.2026)
 15. Юсупова Н.Т., Асланова Д.Х. Влияние туристических кластеров на экономику и социальную сферу Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inlibrary.uz/index.php/ijrs/article/view/71502> (дата обращения 22.05.2026)
 16. \$2.8 Billion For UK Economy: ABBA Voyage Impact Measured // Pollstar News. – 2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.pollstar.com/2025/12/12/2-8-billion-for-uk-economy-abba-voyage-impact-measured/> (дата обращения 21.04.2026)
 17. ABBA Voyage generated \$129m in 2023, as virtual concert series attracts 1.1m visitors [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.musicbusinessworldwide.com/abba-voyage-generated-129m-in-2023-as-virtual-concert-series-attracts-1-1m-visitors/> (дата обращения 21.04.2026)
 18. ABBA Voyage contributes £2.06billion to UK economy // NME. – 2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nme.com/news/music/abba-voyage-contributes-2-06billion-to-uk-economy-3820000> (дата обращения 27.04.2026)
 19. Competing for Global Entertainment Events: The Economic Impact of Coldplay and Taylor Swift Concerts in Indonesia and Singapore [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://en.lpem.org/competing-for-global-entertainment-events-the-economic-impact-of-coldplay-and-taylor-swift-concerts-in-indonesia-and-singapore/> (дата обращения 29.04.2026)
 20. Complex Modelling of Regional Tourism Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/complex-modelling-of-regional-tourism-systems> (дата обращения 21.05.2026)
 21. Disney Parks Generate Nearly \$67 Billion for the U.S. Economy, Supporting More Than 400,000 U.S. Jobs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://disneyexperiences.com/parks-economic-impact-combined/> (дата обращения 30.04.2026)
 22. Disney says its theme parks generate \$67 billion in annual U.S. economic impact [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cnn.com/2025/06/05/disney-parks-us-economic-impact.html> (дата обращения 23.04.2026)
 23. Disney says its California and Florida resorts drive national prosperity // Travel Weekly. – 2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.travelweekly.com/Travel-News/Hotel-News/Economic-impact-of-Disney-domestic-resorts> (дата обращения 27.04.2026)
 24. Money Money Money: Abba Voyage has contributed over £2 billion to the British economy // Yahoo Finance. – 2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://finance.yahoo.com/news/money-money-money-abba-voyage-110000000.html> (дата обращения 27.04.2026)
 25. The SUSTRUS model: a CGE model on regional level for sustainability policies in Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/254456887_The_SUSTRUS_model_a_CGE_model_on_regional_level_for_sustainability_policies_in_Russia (дата обращения 27.04.2026)
 - 26.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100